

Therapielandschaft und -erfolge in Chronischer Lymphatischer Leukämie:

Eine Analyse anhand Daten des Krebsregisters Rheinland-Pfalz

Anna Kabilka¹, Benjamin Rieger², Timm Volmer¹

¹SmartStep Data Institute GmbH, Hamburg, Germany

²Krebsregister Rheinland-Pfalz im Institut für digitale Gesundheitsdaten, Mainz

Hintergrund: Chronische lymphatische Leukämie (CLL) ist eine lymphoproliferative Erkrankung maligner B-Zellen und die häufigste hämatologische Neoplasie in Deutschland. Für 2020 berechnet das RKI Neuerkrankungsraten von 2,88 bis 5,16 Fällen pro 100 000 Einwohnern sowie eine 5-Jahres Prävalenz von etwa 6 200 – 9 600 CLL-Patientinnen und Patienten (CLL-Pat) in Deutschland – Tendenz steigend [1]. Chemotherapie war jahrzehntelang die einzige relevante Therapieoption, bis die Einführung der Chemoimmuntherapie mit gegen B-Zellen gerichteten Antikörpern die Überlebensraten deutlich verbesserte [2-5]. Innerhalb des letzten Jahrzehnts haben sich die Behandlungsoptionen durch zielgerichtete Signalweg-Inhibitoren, allogene Stammzelltransplantation und CAR-T-Zellen weiter diversifiziert [6-9].

Zielsetzung: Angesichts hoher Kosten neuer Therapien [10] und der prognostizierten Zunahme der Prävalenz ist die Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit innerhalb der breiten Bevölkerung von entscheidender Bedeutung. Die hier vorliegende Studie untersucht die in der Praxis beobachtbaren Therapieeffekte neuer Therapeutika und unterstützt so Entscheidungen in der Verteilung von Gesundheitsressourcen [11].

Methode: Um Therapiemuster und -erfolge von CLL-Pat in Deutschland zu analysieren, kombiniert diese retrospektive Studie Querschnitts- und longitudinale Analysen. Dabei bildet die Studie den Zeitraum von 01.01.2016 bis 30.06.2024 ab. Als Grundlage der Auswertungen dient ein vom Krebsregister Rheinland-Pfalz bereitgestellter Datensatz, der neben demographischen auch klinische Patientendaten wie u. a. Informationen zu Tumorstaging und -grading, Sekundär Diagnosen und Angaben zu bezogenen chirurgischen Maßnahmen sowie erhaltener Strahlen- und systemischer Therapie enthält [12, 13].

Die Studienkohorte umfasst CLL-Pat, für die im Studienzeitraum eine CLL-Diagnose (ICD-10: C91.1*) an das Krebsregister Rheinland-Pfalz gemeldet wurde. Die Analysen werden neben

deskriptiven Auswertungen zu demographischen und klinischen Merkmalen der CLL-Pat, die Wirkung neuartiger Signalweginhibitor-basierter Therapien auf verschiedene Endpunkte testen: Gesamtüberleben (OS), Progressionsfreies Überleben (PFS), die Ansprech- und Therapieabbruchrate sowie das Auftreten sekundärer Krebserkrankungen.

Ergebnisse: Die Studienkohorte umfasst 1 984 CLL-Pat, darunter 39,7 % Frauen. Im Durchschnitt waren die CLL-Pat der Studienkohorte bei der ersten CLL-Diagnose 70 Jahre alt. Insgesamt starben im beobachteten Zeitraum 406 CLL-Pat mit einem Durchschnittsalter von 79,8 Jahren. Mit 46,9 % erhielten fast die Hälfte aller beobachteten CLL-Pat eine Therapie chirurgischer, systemischer oder radiotherapeutischer Art.

Die Ergebnisse weiterer geplanter Analysen unter Berücksichtigung zusätzlicher klinischer Parameter sollen den Einsatz der neuartigen CLL-Therapieoptionen anhand einer heterogenen Patientenpopulation in Bezug auf Leitlinienadhärenz sowie Therapiewirksamkeit und -sicherheit bewerten.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Angesichts der weitgehend revolutionierten Therapieempfehlungen für CLL-Pat in den letzten Jahren, soll diese Studie zu einer Einschätzung des aktuellen Versorgungsstandes von CLL-Pat in Deutschland sowie gleichzeitig zu dem Aufdecken eventueller Optimierungspotentiale beitragen.

Quellenangaben:

1. Ronckers, C., et al., *Krebs in Deutschland für 2019/2020*. 2023.
2. Hallek, M., et al., *Addition of rituximab to fludarabine and cyclophosphamide in patients with chronic lymphocytic leukaemia: a randomised, open-label, phase 3 trial*. *Lancet*, 2010. **376**(9747): p. 1164-1174.
3. Goede, V., et al., *Obinutuzumab plus chlorambucil in patients with CLL and coexisting conditions*. *N Engl J Med*, 2014. **370**(12): p. 1101-1110.
4. Hillmen, P., et al., *Chlorambucil plus ofatumumab versus chlorambucil alone in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukaemia (COMPLEMENT 1): a randomised, multicentre, open-label phase 3 trial*. *Lancet*, 2015. **385**(9980): p. 1873-1883.
5. Kajüter, H., et al., *Survival of patients with chronic lymphocytic leukemia before and after the introduction of chemoimmunotherapy in Germany*. *Blood Cancer J*, 2021. **11**(10): p. 1-4.
6. Kipps, T.J., et al., *Chronic lymphocytic leukaemia*. *Nat Rev Dis Primers*, 2017. **3**(1): p. 1-22.
7. Von Tresckow, J., et al., *Behandlung der chronischen lymphatischen Leukämie*. *Dtsch Arztebl*, 2019. **116**: p. 41-46.
8. Burger, J.A. and S. O'Brien, *Evolution of CLL treatment - from chemoimmunotherapy to targeted and individualized therapy*. *Nat Rev Clin Oncol*, 2018. **15**(8): p. 510-527.
9. Wartmann, H., et al., *A decade of chronic lymphocytic leukaemia therapy in Germany: Real-world treatment patterns and outcomes (2010-2022)*. *EJHaem*, 2024. **5**(2): p. 346-352.
10. Sorensen, S., et al., *The cost-effectiveness of ibrutinib in treatment of relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia*. *Health Econ Outcome Res Open Access*, 2016. **2**(121): p. 2.

11. Lewis, J.R., I. Kerridge, and W. Lipworth, *Use of real-world data for the research, development, and evaluation of oncology precision medicines*. JCO precision oncology, 2017. 1: p. 1-11.
12. Bundeseinheitlicher onkologischer Basisdatensatz. 2021; Available from: <https://basisdatensatz.de/basisdatensatz>.
13. Landeskrebsregister Rheinland-Pfalz. Available from: <https://www.krebsregister-rlp.de/>.